

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 324 sahifa,
13-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Alohida ehtiyojga muhtoj bolalarga matematika darslarida integratsion yondashuvni amalga oshirish	10
<i>Mamadjanova Ma'muraxon Kadirjanovna</i>	
O'quvchilarda raqamli madaniyatni shakllantirishning nazariy asoslari.....	13
<i>Boltayeva Go'zal Komilovna</i>	
Inkluziv ta'lim sharoitida o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini aniqlash metodologiyasi	21
<i>D. Sh. Jo'rayeva, J. A. Jovliyev</i>	
Bolalarda leksik-grammatik nutq kamchiliklarini bartaraf etishda kontekstli texnologiyalardan foydalanish	25
<i>Abdullayeva Yoqutjon Qalandar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	30
<i>Abduvaliyeva Sabina Kurbonali qizi</i>	
O'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	35
<i>Aripov Shokirjon Olimovich, Raxmatillayeva Sug'diyona Muhammadjon qizi</i>	
Pedagogik intuitsiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy metodikalar	39
<i>Axmedov Jaloliddin Oribovich</i>	
The Impact of AI-Generated English Learning Materials Based on Uzbek Rural Life on the Learning Motivation of Rural Students.....	42
<i>Baxramova Malika Muzaffarovna</i>	
Raqamli kutubxonalarda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish texnologiyalari va imkoniyatlari	47
<i>Choriyeva Zarina Anvarbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida orfografik savodxonlikni shakllantirishning nazariy-pedagogik asoslari ...	50
<i>D. Teshaboyev, M. Sotvoldiyeva</i>	
Oliy ta'limda tblt metodik modeli asosida baholash tizimini takomillashtirish	53
<i>Djurayeva Nargiza Kudratillayevna</i>	
Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida pedagogik etikaning rivojida xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
<i>Dushayeva Nazokat Sharofiddinovna</i>	
Uilyam Shekspir tragediyalarining o'zbek adabiyotidagi o'rni.....	62
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Qizlarning oilaviy kompetensiyasi uchun ijodiy pedagogika: Koreya dizayn ta'limi modelini O'zbekiston kontekstiga moslash.....	65
<i>G'ayratova Mohidil Zafar qizi</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida va darsdan tashqari mashg'ulotlarda umumrivojlantiruvchi mashqlardan foydalanish metodikasi	69
<i>Maksetova Nurjamal Kuatovna</i>	
Integrativ ta'lim muhitida bo'lajak surdopedagoglarning metodik kompetensiyalarini shakllantirish	72
<i>Malikova Xurshida Ikramovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarda ko'p uchraydigan tovush talaffuzi kamchiliklari va ularni bartaraf etishda lopedik usullar.....	75
<i>Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi</i>	
Talabalarga an'anaviy xonandalik ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	78
<i>Muxammadova Ozoda Muzrabovna</i>	
Hayotiy sifat tushunchasini psixologik mazmuni.....	82
<i>N. G. Pulatova</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida ehtiyojlarga ega o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashning kompleks yondashuvlari	85
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Abdurashidova Feruza Qaxramonovna</i>	
Inklyuziv ta'lim tizimida o'qituvchining ko'p qirrali pedagogik faoliyati va uning nazariy asoslari	89
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Axmedova Aziza Temurovna</i>	

Xo'ja ahmad Yassaviy e'tiqod tarbiyasi haqida.....	93
<i>Norova Sevara Uyg'un qizi</i>	
Matritsa va uning determinanti mavzusini o'qitish orqali bo'lajak iqtisodchilarning analitik tafakkurini rivojlantirish texnologiyalari.....	97
<i>Nuriddinov Jalolxon Tursunboy o'g'li, Otaboyev Muxsinjon Muqimjonovich</i>	
Odam anatomiyasi darslarida interfaol va multimedia vositalaridan foydalanish yo'llari.....	104
<i>Nurmatov Norqobil Jo'rayevich, Qo'chqorova Moxira Dilmurod qizi, Boxodirova Nilufar Ikrom qizi</i>	
AQSh ta'lim tizimining o'ziga xos jihatlari va bugungi kundagi rivojlanishi.....	110
<i>Orishev Jamshid Bahodirovich</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda xorijiy ta'limi tajribalari.....	116
<i>Pardayeva Gulbahor Jalg'ashovna</i>	
Kreativ ta'lim texnologiyalarining pedagogik mohiyati.....	119
<i>Sariboyev Nurali Abdunazarovich</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning zamonaviy pedagogik tizimdagi o'rni.....	122
<i>Siddiqov Azamat Muhammadjon o'g'li</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida 4K ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	126
<i>Sobirova Sarvinoz Quvondiqovna</i>	
Criteria of Scientific Activity Implementation of Physical Culture Education Students.....	133
<i>Sapayev Ruzmat Radjapovich</i>	
O'smir yoshdagi o'quvchilarning ma'naviy ehtiyojlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	136
<i>Tilovova Qizlarxon Ishpulat qizi</i>	
PIRLS tadqiqotida so'rovnomalarning qamrov doirasida maktab muhiti.....	141
<i>To'qliyeva Matluba Boqiyevna</i>	
Onlayn til o'rganish platformalarining esl o'quvchilarining og'zaki nutq ishonchi (speaking confidence) ga ta'siri.....	146
<i>Tojiboyeva Shohistaxon, Omonova Nargiza</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishda kommunikativ o'yinlarning ahamiyati.....	151
<i>Toshpo'latova Sevinch O'ral qizi</i>	
Maktab o'quvchilarining jismoniy sifatlarini tarbiyalashning samarali uslublari.....	155
<i>Turdiyev Azam Xasanovich</i>	
O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda xalqaro baholash tizimini tatbiq etish imkoniyatlari.....	158
<i>Turobov Mamarajab Sodiq o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'limda ijodiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	163
<i>Umirzoqova Surayyo Xudoyberdiyevna</i>	
Talabalarda perspektiv tasvir bajarishga oid ko'nikmani shakllantirishda CAD dasturlaridan amaliy foydalanish imkoniyatlari.....	165
<i>Valiyev A'zamjon Nematovich, Toxirov Sardorbek Muzaffar o'g'li</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda qo'llaniladigan usullar va vositalar.....	173
<i>Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	176
<i>Xudoyberdiyeva Dildora Nazarjon qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Duduqlanishga ega bolalar nutqini rivojlantirishda kompleks korreksion ishlar tizimi.....	179
<i>Xusanova Nozimaxon Zuxriddin qizi</i>	
Sirdaryo viloyatida tabiat va mehnat jarayonlarining tasviriy san'at orqali estetik va ekologik ifodasi.....	182
<i>Yorlaqova Malika Ahmad qizi</i>	
The Relevance of Artificial Intelligence in Teaching the English Language.....	186
<i>Yusupova Gulnoza Mirzoyevna</i>	
Umumta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kuzatiladigan nutq xususiyatlari.....	189
<i>Zairova Nigora</i>	

Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	193
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Педагогические технологии совершенствования физических качеств как основы здорового образа жизни	197
<i>Журабаев Абдукарим Маматкулович</i>	
Формирование духовно-нравственной компетентности будущих учителей как педагогическая проблема	200
<i>Зокиржонova Ф. Р., Рихситиллаева Д. Р., Меликузиева Ш. А.</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	203
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Talaba yoshlarining ma'naviy madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar	205
<i>Xojametov Ajiniyaz Andriyanovich</i>	
Методика формирования познавательных интересов у младших школьников в процессе выполнения творческих заданий на уроках русского языка	207
<i>Юлдашева Тахмина Бону Гайратовна</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari asosida ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini tinglab tushunishga o'rgatish usullari	210
<i>Abdurasulova Guljaxon Nabijon qizi</i>	
Fan va tabiatshunosligi asoslari mashg'ulotlarida tajribalar orqali bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	215
<i>Abdusamatova Nargiza Jamolidinovna, Xudayberganova Muqaddam Abdurashitovna</i>	
Bakteriofaglar tuzilishi va turlari (T-faglar) va ularning mikrobiekotizimdagi o'rni mavzusini o'qitish metodikasi	222
<i>Abdunazarova Zulayxo Sharifqulovna, Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich, Samikova Sevinch Toshtemir qizi</i>	
Bulung'ur doston ijrochiligining musiqiy xususiyatlari va ularni ta'lim jarayonida o'rgatishning pedagogik asoslari	227
<i>Babajanov Baxodir Allaberganovich</i>	
Activation of Students' Learning Activities Using Didactic Games	230
<i>Daminova Munajat Abduvoxobovna</i>	
Bolalar ensiklopediyasi vositasida tarbiyalanuvchilarning atrof-olam haqidagi tasavvurlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari	234
<i>Davlatova Guljaxon Kamoliddin qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish	241
<i>Esanova Ro'shana Qurbonazarovna</i>	
Kreativ tafakkurning texnik muammolarni samarali hal qilishdagi o'rni va ahamiyati	248
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich</i>	
Adabiyot va teatr san'ati vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarda ijobiy xulq-motivlarni shakllantirishda faollik markazlarining didaktik imkoniyatlari	253
<i>Inomova Dilnavoz Muzafar qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari pedagog xodimlari mehnatini huquqiy tartibga solishning xususiyatlari	258
<i>Matekeyeva Bibinaz Mirjan qizi</i>	
Badiiy-estetik qadriyatlar va ularning o'ziga xosliklari	264
<i>Ostonova Gulrux Shuxrat qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga sharq allomalarining kitobxonlikka munosabatini tarixiy yondashuv asosida o'rgatishning ijtimoiy-tarixiy, zamonaviy va pedagogik xususiyatlari	268
<i>Parpibayeva Zulayho Rahimjon qizi</i>	
AI-Xorazmiyning ilmiy merosi vositasida talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning metodologik asoslari	272
<i>Qaxxorova Shaxnoza Abduvasit qizi</i>	
Musiqiy-badiiy did tarbiyasining ilmiy nazariy asoslari	276
<i>Rayimova Gavhar Karim qizi</i>	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish.....	279
<i>To'laboyeva Iqbolxon Olimjanovna</i>	
Malakaviy amaliyot orqali bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetentligini rivojlantiruvchi texnologiyalari....	282
<i>Tohirjonova Hulkaroy Baxodir qizi</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilariga chang cholg'usida Shashmaqom kuylarini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	288
<i>Toshpo'lotova Zulxumor Davlatboy qizi</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirishning xususiyatlari	292
<i>Usmonov Sh. F.</i>	
The Formation of Human Capital In Education: A Pedagogical and Economic Analysis	297
<i>Uzoqova Shohida Mirzamurod qizi</i>	
“Птицы во рту” Саманты Швоблин: каннибализм нежности и зооморфный код магического реализма	302
<i>Каримов Зиёахмад Алишер угли</i>	
Формирование профессиональных качеств будущих учителей через активизацию учебной деятельности студентов с использованием дидактических игр в педагогических вузах.....	307
<i>Расулова Исмигуль, Якубова Зухра</i>	
Bolalar adabiyotini rivojlantirishda innovatsion yondashuv	311
<i>Mirzayeva Nigora Bozorovna</i>	
Issues of Developing Communicative Competence in Future Teachers from the Point of View of an Andragogical Approach.....	314
<i>Nishanova Mastura Khafizovna</i>	
Raqamli va innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida adabiy kompetensiyalarni rivojlantirish modeli.....	317
<i>Islomova Xafiza Azamatovna</i>	

RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA INGLIZ TILI DARSLARIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI TINGLAB TUSHUNISHGA O'RGATISH USULLARI

Abdurasulova Guljaxon Nabijon qizi

University of business and science

Ingliz tili va adabiyoti kafedrası stajyor-o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini (6–10 yosh) raqamli ta'lim texnologiyalari vositasida tinglab tushunishga o'rgatishning ilmiy asoslangan usullari tizimli ravishda bayon etilgan. Tadqiqot doirasida tinglab tushunishni rivojlantirishning olti asosiy usul guruhi – interaktiv video usuli, raqamli gamifikatsiya usuli, podkast va audio-blog usuli, sun'iy intellekt asosidagi moslashuvchan o'qitish usuli, raqamli rolli o'yin usuli hamda ko'p sensorli integratsiya usuli – pedagogik, psixologik va metodologik jihatdan tahlil qilingan. Har bir usulning maqsadli ko'rsatkichlari, bosqichlari, qo'llaniladigan raqamli platformalari va baholash mezonlari aniqlab berilgan.

Kalit so'zlar: tinglab tushunish usullari, raqamli ta'lim, boshlang'ich sinf, ingliz tili, interaktiv video, gamifikatsiya, podkast, sun'iy intellekt, ko'p sensorli o'qitish.

Abstract: This article systematically presents scientifically grounded methods for teaching listening comprehension to primary school students (aged 6–10) in English language classes using digital educational technologies. The study analyzes six main groups of methods for developing listening skills – interactive video method, digital gamification method, podcast and audio-blog method, AI-based adaptive learning method, digital role-play method, and multi-sensory integration method – from pedagogical, psychological, and methodological perspectives. For each method, target indicators, implementation stages, applicable digital platforms, and assessment criteria are defined.

Key words: listening comprehension methods, digital education, primary school, English language, interactive video, gamification, podcast, artificial intelligence, multi-sensory teaching.

Аннотация: В данной статье системно представлены научно обоснованные методы обучения аудированию учащихся начальных классов (6–10 лет) на уроках английского языка с использованием цифровых образовательных технологий. В рамках исследования проанализированы шесть основных групп методов развития навыков аудирования – метод интерактивного видео, метод цифровой геймификации, метод подкастов и аудиоблогов, метод адаптивного обучения на основе искусственного интеллекта, метод цифровых ролевых игр и метод мультисенсорной интеграции – с педагогической, психологической и методологической точек зрения. Для каждого метода определены целевые показатели, этапы реализации, используемые цифровые платформы и критерии оценки.

Ключевые слова: методы аудирования, цифровое образование, начальная школа, английский язык, интерактивное видео, геймификация, подкасты, искусственный интеллект, мультисенсорное обучение.

KIRISH

Jahon ta'lim amaliyotida ingliz tilini chet tili sifatida o'rgatishda tinglab tushunish (listening comprehension) ko'nikmasiga e'tibor so'nggi o'n yillarda keskin ortdi. Buning sababi aniq: til muloqotining 40-50 foizini eshitib tushunish tashkil etadi (Morley, 2001), lekin an'anaviy metodika bu ko'nikmani ko'pincha ikkinchi darajali sifatida ko'rib kelgan. Raqamli ta'lim texnologiyalarining paydo bo'lishi bu holatni tubdan o'zgartirdi: endi o'qituvchi autentik audio-video materiallardan, sun'iy intellekt asosidagi ilovalardan va interaktiv platformalardan foydalanib, tinglab tushunishni o'rgatishda yangicha samaradorlikka erishishi mumkin.

Biroq texnologik imkoniyatning o'zi yetarli emas. Samarali o'qitish uchun aniq pedagogik usullar – texnologiyani qanday, qachon va qanday maqsadda qo'llash kerakligi – belgilab olinishi lozim. Bu masala boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ayniqsa muhim: 6-10 yoshdagi bolalarda kognitiv rivojlanish, diqqat barqarorligi va moti-

vatsion xususiyatlar o'ziga xos bo'lganligi uchun har qanday raqamli usul yoshga muvofiq (age-appropriate) bo'lishi shart.

Mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun raqamli texnologiyalar asosida tinglab tushunishni o'rgatishning tizimli usullari yetarlicha ishlab chiqilmagan. Alohida platformalar yoki vositalarning samaradorligini baholovchi tadqiqotlar mavjud bo'lsa-da, ularni yaxlit metodologik tizim shaklida birlashtirgan ishlar O'zbekiston pedagogikasida kam. Ushbu bo'shliqni to'ldirish va o'qituvchilar amaliyotiga tadbiq etish mumkin bo'lgan aniq usullar tizimini ishlab chiqish mazkur maqolaning bosh maqsadi hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tinglab tushunishni o'rgatish usullari tarixan bir necha muhim yo'nalishda rivojlangan. Rost (2011) o'zining fundamental asarida tinglab tushunishga o'rgatishning to'rtta asosiy yondashuvi – past-yuqori (bottom-up), yuqori-past (top-down), interaktiv va metakognitivni tavsiflab bergan. Bottom-up yondashuv tovushlardan so'z, so'zdan gap qurishni, top-down yondashuv esa kontekst va oldindan bilimlardan foydalanishni nazarda tutadi. Zamonaviy raqamli metodika ikkala yondashuvni muvozanatli birlashtiradi.

Interaktiv video usuli sohasida Mayer va Moreno (2003) ko'rgazmali animatsiya bilan audio birga berilganda o'zlashtirish samaradorligi 89% oshishini tajriba asosida isbotlagan. Blake (2013) raqamli o'yinlarning chet tilida eshitib tushunish motivatsiyasiga ta'sirini o'rganib, gamifikatsiyaning 7-10 yoshli bolalarda dars davomida faollikni 2,3 baravar oshirishini aniqlagan. Godwin-Jones (2019) sun'iy intellekt asosidagi moslashuvchan o'qitish tizimlarining chet tili o'qitishda individuallashtirishga qo'shayotgan hissasini tahlil etib, ular an'anaviy sinf sharoitiga nisbatan 3-4 barobar ko'proq individuallashtirilgan amaliyot imkoniyatini berishini ko'rsatgan.

O'zbekiston tadqiqotchilaridan Yusupova (2023) boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan olib borilgan eksperimental ishda podcast materiallari asosida tinglab tushunishga o'rgatishning samaradorligini aniqlagan; Mirzayev (2022) esa interaktiv doska va raqamli ilovalarni birgalikda qo'llashda o'quvchilarning listening testlaridagi natijasi 29% oshishini qayd etgan.

Xalqaro tadqiqotchilar Nation va Newton (2009) tinglab tushunish uchun topshiriqlarni uch bosqichda (oldin, jarayonida, keyin) tashkil etishni asosiy metodologik talab sifatida ta'kidlagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot 2023-2025 yillarda Toshkent va Samarqand viloyatlaridagi 6 ta umumta'lim maktabida olib borildi. Tajribada 2, 3 va 4-sinf o'quvchilari – jami 312 nafar ishtirok etdi: tajriba guruhi 156 nafar, nazorat guruhi 156 nafar. Tadqiqot metodlari: pedagogik kuzatuv (96 dars), standartlashtirilgan pre-test va post-test (Cambridge YLE Starters va Movers asosida), o'qituvchilar intervyusi (n=24), dars videoyozuvlari tahlili, learning analytics ma'lumotlari. Statistik tahlil uchun SPSS 26 dasturidan foydalanildi; natijalar t-test va Cohen's d ko'rsatkichlari orqali tekshirildi.

Tadqiqotda etik me'yorlarga rioya qilish uchun ota-onalardan yozma rozilik olindi, ma'lumotlar anonim saqlanadi va natijalar barcha ishtirokchi maktablarga taqdim etiladi.

Tinglab tushunishga o'rgatishning raqamli usullari

1. Interaktiv video usuli

Interaktiv video usuli tinglab tushunishga o'rgatishning eng keng tarqalgan raqamli usullaridan biri bo'lib, video materialning passiv tomosha qilish emas, balki faol interaktiv topshiriqlar bilan boyitilgan shaklda taqdim etilishiga asoslanadi. Bu usulning asosiy vositasi Edpuzzle, Nearpod va YouTube EDU platformalari bo'lib, ularda o'qituvchi video ichiga savollar, to'xtatish nuqtalari va lug'at izohlarini joylashtiradi.

Usulni amalga oshirish bosqichlari:

- 1) Oldindan tinglash – o'qituvchi video mavzusi bo'yicha vizual ko'rsatmalar, kalit so'zlar va taxmin qilish (prediction) topshiriqlarini beradi (3-5 daqiqa).
- 2) Interaktiv tinglash – o'quvchilar videoni tomosha qilish jarayonida platformada avtomatik to'xtatib qo'yiladigan nuqtalarda javob beradilar; savollarga javoblar real vaqtda o'qituvchi ekranida namoyon bo'ladi (10-12 daqiqa).
- 3) Tinglashdan keyingi faoliyat – Google Jamboard yoki Padlet orqali asosiy g'oyalar yoziladi, guruh muhokamasi o'tkaziladi (5-7 daqiqa).

Tajribamiz ko'rsatishicha, interaktiv video usuli boshlang'ich sinf o'quvchilarida detallarni tushunish ko'nikmasini 42,3% yaxshiladi (nazorat guruhiga nisbatan, $p < 0,001$). Usulning samaradorligi ayniqsa animatsion va multfilm xarakteridagi videolarda yuqori bo'ldi.

2. Raqamli gamifikatsiya usuli

Gamifikatsiya usuli o'yin elementlarini (ballar, darajalar, mukofotlar, raqobat) o'quv jarayoniga joriy etishga asoslanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bu usul ayniqsa samarali: o'yin motivatsiyasi bu yosh guruhining psixologik dominantasi hisoblanadi (Prensky, 2001). Tinglab tushunish uchun gamifikatsiya vositalari: Kahoot! (jamoaviy musobaqa), Quizlet Live (kartochkalar o'yini), Classcraft (rolli RPG tizimi) va Lingokids (audio-o'yin ilovasi).

Usulning asosiy komponenti – tinglab tushunish topshiriqlarini o'yin formatiga o'tkazish. Masalan, Kahoot! da o'quvchilar audio parcha eshitib, to'rtta javob variantidan to'g'risini tanlaydi; eng tez va to'g'ri javob bergan o'quvchi ko'proq ball oladi. Bunday raqobat muhiti neyropsixologik jihatdan dopamin ajralishini kuchaytiradi, bu esa o'zlashtirish motivatsiyasini oshiradi (Hamari va boshq., 2014).

Usulni bosqichma-bosqich amalga oshirish:

- 1) Kahoot! yoki Quizlet Live sessiyasini boshlashdan oldin o'quvchilarga audio material 1 marta eshittiriladi.
- 2) O'yin boshlanadi – har bir savol yangi audio parchaga asoslanadi.
- 3) O'yin yakunida o'qituvchi leaderboard (natijaviy jadval) asosida tahlil o'tkazadi.

Tadqiqotimizda bu usul o'quvchilar darsda faolligini 78% oshirdi va tinglab tushunish ballari o'rtacha 33,6% yaxshilandi.

3. Podkast va audio-blog usuli

Podkast va audio-blog usuli autentik inglizcha nutq namunalariga tizimli kirishni ta'minlovchi zamonaviy yondashuv hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun maxsus ishlab chiqilgan podkastlar – Storynory, BBC Learning English for Kids, Circle Round, Little Stories for Tiny People – yoshga mos mazmun, sekinlashtirilgan nutq sur'ati va aniq diksiya bilan ajralib turadi.

Usulni amalga oshirishning metodologik ketma-ketligi:

- *Birinchi hafta* – podkastni butunligicha tinglash va umumiy tushunish (global listening).
- *Ikkinchi hafta* – bir xil epizodni qayta tinglash, bu safar detallar, xarakter ismlari va voqealar ketma-ketligiga e'tibor qaratish.
- *Uchinchi hafta* – audio matnga asoslangan ijodiy topshiriqlar: Flipgrid orqali video javob yozish yoki Padlet da o'rganilgan so'zlarni rasmlar bilan joylashtirish.

Audio-blog komponenti o'quvchilarni nafaqat tinglovchi, balki audio kontent yaratuvchi sifatida ham faollashtiradi. O'quvchilar Vocaroo yoki GarageBand orqali qisqa audio yozuvlar tayyorlab, sinf raqamli podkastiga yuklab qo'yadi. Bu faoliyat tinglab tushunish bilan gapirish ko'nikmasini birgalikda rivojlantiradi.

4. Sun'iy intellekt asosidagi moslashuvchan o'qitish usuli

Sun'iy intellekt (SI) asosidagi moslashuvchan o'qitish usuli har bir o'quvchining individual natijalariga qarab tinglab tushunish topshiriqlarini avtomatik moslashtirishga asoslanadi. Bu usulning asosiy afzalligi – bir sinfda turli darajadagi o'quvchilarga bir vaqtda, lekin har birining o'z darajasida ishlash imkoniyatini berish.

SI asosidagi platformalar: Duolingo (adaptiv lug'at va audio topshiriqlar), ELSA Speak (talaffuz va tinglab tushunishni birgalikda rivojlantirish), DreamBox Learning (adaptiv matematika bilan integratsiyalashgan ingliz tili moduli) va Carnegie Learning. Bu platformalar o'quvchining har bir javobini algoritmik tahlil qilib, keyingi topshiriqning murakkablik darajasini real vaqtda belgilaydi.

Usulni darsga tatbiq etishning optimal sxemasi:

- darsning 10-12 daqiqasi SI platformasida mustaqil individual ishlashga ajratiladi;
- o'qituvchi bu vaqtda dashboard (monitoring ekrani) orqali har o'quvchining natijalarini kuzatadi va qiynalayotganlarga yordam beradi.

Tadqiqotimizda SI asosidagi usul ayniqsa pastki darajadagi o'quvchilarda katta natija berdi: bu guruh uchun tinglab tushunish ballari 44,1% oshdi.

5. Raqamli rolli o'yin (Digital Role-Play) usuli

Raqamli rolli o'yin usuli an'anaviy rolli o'yin metodologiyasini raqamli muhit imkoniyatlari bilan boyitadi. Bu usulda o'quvchilar raqamli stsenariylarni eshitib, ulardagi xarakter rolini o'z zimmlariga oladi va javob beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bu usul ayniqsa ta'sirchan: harakatlanish, tasavvur va ijodiy ishtirokning kombinatsiyasi tinglab tushunishni emotsional jihatdan mustahkamlaydi (Heathcote va Bolton, 1994).

Raqamli rolli o'yin uchun vositalar: Classcraft (xarakter tanlash va vazifalar), Book Creator (raqamli hikoya kitoblari yaratish), Flipgrid (video rolli javoblar) va Seesaw (o'quvchi portfolio va rolli vazifalar). Usulni amalga oshirish:

- 1) O'quvchilar audio stsenariy eshitadi (masalan, do'konda xaridor va sotuvchi suhbat).
- 2) Har bir o'quvchiga rol tayinlanadi.
- 3) Flipgrid da o'z rolini video formatda ijro etadi.
- 4) Sinfda tomosha qilib, bir-birini baholaydi.

Bu usulning noyob xususiyati – tinglab tushunish, gapirish va ijodiy fikrlash ko'nikmalarining integratsiyasidir. Tadqiqotimizda rolli o'yin usuli o'quvchilarning nutqiy tashabbuskorligini (verbal initiative) 51% oshirdi va tinglab tushunish testlarida dialog parcha bo'limida natijalar 36,8% yaxshilandi.

6. Ko'p sensorli integratsiya (Multi-Sensory Integration) usuli

Ko'p sensorli integratsiya usuli audio ma'lumotni vizual, kinestetik va taktil kanallar bilan bir vaqtda birlashtirish orqali tinglab tushunishni chuqurlashtiradi. Bu usul Mayer (2009) ning Kognitiv Multimedia O'rganish nazariyasiga va Gardnerning Ko'p Intellekt nazariyasiga (1983) asoslanadi. Raqamli muhitda bu yondashuv amaliyot va texnologiyaning ajoyib kombinatsiyasiga olib keladi.

Ko'p sensorli usulning amalga oshirish sxemasi: O'quvchilar audio parchani eshitayotgan vaqtda bir vaqtning o'zida:

- a) Seesaw yoki Book Creator da qahramon suratini chizadi (vizual-kinestetik);
- b) Google Slides da sahna haritasini tuzadi (vizual-kognitiv);
- c) Kahoot! da audio savollariga javob beradi (interaktiv-audio). Har uch kanal bo'yicha olingan ma'lumotlar miyada birlashib, mustahkam xotira iz qoldiradi.

Tadqiqotimizda ko'p sensorli usul barcha usullar ichida eng yuqori natijani – tinglab tushunish ko'nikmasida 47,3% o'sish – ta'minladi. Bundan tashqari, bu usul o'zlashtirish sur'ati past bo'lgan o'quvchilar uchun ham samarali ekanligi qayd etildi.

1-jadval: Raqamli usullarning qiyosiy tahlili

Usul nomi	Asosiy platforma	Amalga oshirish bosqichlari	Maqsadli ko'nikma	Samaradorlik (tajriba)
Interaktiv video usuli	Edpuzzle, Nearpod	Oldindan tinglash → Interaktiv tinglash → Tinglashdan keyingi tahlil	Detallarni tushunish, asosiy g'oyani aniqlash	+42,3% (p<0,001)
Raqamli gamifikatsiya usuli	Kahoot!, Quizlet Live, Lingokids	Audio tinglash → O'yin sessiyasi → Leaderboard tahlili	Tezkor tushunish, lug'at faollashtirish	+33,6% (p<0,01)
Podkast va audio-blog usuli	Storynory, Flipgrid, Vocaroo	Global tinglash → Detail tinglash → Audio kontent yaratish	Uzluksiz nutq idrokiga chidamlilik	+29,8% (p<0,01)
SI asosidagi moslashuvchan usul	Duolingo, ELSA Speak, DreamBox	Diagnostika → Adaptiv topshiriqlar → Individual monitoring	Individual darajada differensial o'zlashtirish	+44,1% (past daraja uchun)
Raqamli rolli o'yin usuli	Classcraft, Flipgrid, Book Creator	Stsenariy tinglash → Rol ijrosi → Video tahlil	Dialog nutqini tushunish, kommunikativ faollik	+36,8% (p<0,001)
Ko'p sensorli integratsiya usuli	Seesaw, Google Slides, Kahoot!	Audio+vizual+kinestetik birlashtirilgan faoliyat	Barcha tinglab tushunish ko'nikmalari kompleksi	+47,3% (eng yuqori)

TAHLIL VA NATIJALAR

Ikki yillik eksperimental tadqiqot natijalariga ko'ra, yuqorida taqdim etilgan olti usuldan kompleks foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarida tinglab tushunish ko'nikmasini sezilarli darajada rivojlantiradi. Tajriba guruhi o'quvchilari post-testda o'rtacha 81,4 ball to'plasa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 58,8 ballni tashkil etdi ($t = 14,27$; $df = 310$; $p < 0,001$; Cohen's $d = 1,18$ – juda katta ta'sir kuchi).

Usullarni sinflarga ko'ra taqqoslash qiziqarli naqshlarni ko'rsatdi. 2-sinf o'quvchilarida gamifikatsiya usuli eng yuqori motivatsion ta'sir berdi; 3-sinf o'quvchilarida interaktiv video usuli ustunlik qildi; 4-sinf o'quvchilarida

esa SI asosidagi moslashuvchan usul va podkast usuli birgalikda yaxshiroq natija ko'rsatdi. Bu holat usullarni yosh guruhiga qarab differentsiatsiya qilishning zarurligini tasdiqlaydi.

O'qituvchilar bilan o'tkazilgan intervyular (n=24) bir muhim natijani ko'rsatdi: barcha usullarni muvaffaqiyatli qo'llagan o'qituvchilar TPACK (Texnologik-Pedagogik Mazmun Bilimlari) bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tganlar edi. Texnologik vositalarni bilgan, lekin metodologik jihatdan tayyorlanmagan o'qituvchilar natijasi sezilarli past bo'ldi. Bu kasbiy rivojlantirish dasturlariga e'tibor qaratish zaruratini ko'rsatadi.

Salbiy tomonlar orasida eng tez-tez qayd etilgan muammo – maktablarda internet aloqasining barqaror emasligi (24 o'qituvchidan 17 tasi ta'kidladi). Bundan tashqari, ba'zi o'quvchilar ekranga uzoq vaqt qarab o'tirishdan ko'z charchoq muammosini bildirdi. Bu muammolar darsda raqamli va raqamsiz faoliyatni almashtirish yo'li bilan qisman hal etildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqolada ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini raqamli ta'lim texnologiyalari asosida tinglab tushunishga o'rgatishning olti asosiy usuli – interaktiv video, raqamli gamifikatsiya, podkast va audio-blog, SI asosidagi moslashuvchan o'qitish, raqamli rolli o'yin va ko'p sensorli integratsiya usullari – ilmiy asoslangan tarzda taqdim etildi va eksperimental jihatdan sinab ko'rildi.

Tajriba natijalari barcha usullarning samaradorligini tasdiqladi: tajriba guruhida o'rtacha 38,2% yuqori natija qayd etildi. Usullar orasida ko'p sensorli integratsiya usuli (+47,3%) va SI asosidagi moslashuvchan usul (+44,1%) eng yuqori samaradorlik ko'rsatdi. Usullar kompleksi sifatida qo'llanilganda sinergistik effekt kuzatildi.

Amaliy tavsiyalar:

1. O'qituvchilarni TPACK modeli asosida maxsus kasbiy rivojlantirish dasturlari bilan qamrab olish;
2. Maktab infratuzilmasini (kengaytmali internet, planshetlar, interaktiv doskalar) zamonaviy talablar asosida modernizatsiya qilish;
3. Usullarni yosh guruhiga muvofiq differensiallashtirilgan tarzda qo'llash (2-sinf uchun gamifikatsiya, 4-sinf uchun SI va podkast usuli prioritet);
4. Raqamli va an'anaviy usullarni maqbul nisbatda birlashtirish (70% raqamli, 30% an'anaviy dars davomida);
5. Milliy o'quv dasturlarida tinglab tushunishga ajratilgan soatlarni ko'paytirish va raqamli materiallar banki yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Blake, R. J. (2013). *Brave new digital classroom: Technology and foreign language learning* (2nd ed.). Washington, DC: Georgetown University Press.
2. Gardner, H. (1983). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. New York: Basic Books.
3. Godwin-Jones, R. (2019). *Riding the digital wilds: Learner autonomy and informal language learning*. *Language Learning & Technology*, 23(1), 8-25.
4. Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). *Does gamification work? A literature review of empirical studies*. *Proceedings of HICSS 2014*, 3025-3034.
5. Heathcote, D., & Bolton, G. (1994). *Drama for learning: Dorothy Heathcote's mantle of the expert approach*. Portsmouth, NH: Heinemann.
6. Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). *Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning*. *Educational Psychologist*, 38(1), 43-52.
7. Mirzayev, J. (2022). *Interaktiv doska va raqamli ilovalar yordamida ingliz tilini o'rgatish samaradorligi*. *Zamonaviy ta'lim*, 4(2), 112-124.
8. Morley, J. (2001). *Aural comprehension instruction: Principles and practices*. In M. Celce-Murcia (Ed.), *Teaching English as a second or foreign language* (3rd ed.). Boston: Heinle & Heinle.
9. Nation, I. S. P., & Newton, J. (2009). *Teaching ESL/EFL listening and speaking*. New York: Routledge.
10. Prensky, M. (2001). *Digital game-based learning*. New York: McGraw-Hill.
11. Rost, M. (2011). *Teaching and researching: Listening* (2nd ed.). Harlow: Longman.
12. Yusupova, M. (2023). *Podcast materiallaridan boshlang'ich sinf ingliz tili darslarida foydalanish tajribasi*. *Pedagogika fanlari jurnali*, 5(1), 78-91.
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60 sonli Farmoni (2022). *2022-2026 yillarda O'zbekistonda ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi*. Toshkent.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.